

RIVOJLANGAN DAVLATLAR KORXONALARIDA LOGISTIKA AXBOROT TIZIMLARINI JORIY ETISHNING AHAMIYATI.

Mamatov Shohrubbek Muhammadjon o'g'li

Andijon qishloq xujaligi va agrotexnologiyalar instituti Axborot texnologiyalari va matematika kafedrası 08.00.14 – “Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari” ixtisosligi bo'yicha tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8064678>

Jahonda logistika axborot tizimlari alohida korxonada darajasida moddiy oqimlarni boshqarish maqsadida yaratilishi mumkin va mintaqalar, mamlakatlar va hatto mamlakatlar guruhlarida logistika jarayonlarini tashkil etishga hissa qo'shishi mumkin. Logistika axborot tizimi elektron hisoblash uskunalari ishini logistika menejerlarining harakatlari bilan o'zaro bog'laydigan va ular uchun mavjud bo'lgan to'g'ri ma'lumotlarni olishlarini ta'minlaydigan, logistika operatsiyalarini rejalashtirish va bajarish jarayonlarini tashkil etish va amalga oshirishga imkon beradigan tizim sifatida tavsiflanadi.

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy masalalar va vazifalarni hal etishda axborotlashtirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ahamiyatini muhimligini e'tiborga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori[1], O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori[2] ushbu soha olib borilishiga xuquqiy asos borligidan dalolatdir.

Amalga oshirilgan funksiyalarning xususiyatini hisobga olgan holda, logistika sohasida ishlatiladigan barcha axborot tizimlarini quyidagilar-ga bo'lish mumkin:

buxgalteriya hisobi va hisob-kitob;

axborotlashtirish va qaror qabul qilish;

jarayonni boshqarish (masalan, ombor);

logistika sohasida amalga oshiriladigan barcha funksiyalarni qamrab oladigan integratsiyalashgan.

Logistika axborot tizimi-bu xodimlarni o'z ichiga olgan interaktiv tuzilma, uskunalari va protseduralar (texnologiyalar) ishlatiladigan axborot oqimi bilan birlashtirilgan logistika boshqaruvi tomonidan faoliyatni rejalashtirish, tartibga solish, nazorat qilish va tahlil qilish tizimidir.

Axborot logistika tizimlari quyidagi talablarga javob berishi kerak:

- o'lchovlilik (agar kerak bo'lsa, tizimning bitta foydalanuvchini ham, bir nechta foydalanuvchini ham qo'llab-quvvatlash qobiliyati);
- tarqatish (tizimning korxonaning bir nechta geografik jihatdan ajratilgan bo'linmalari yoki bir-biridan bir nechta uzoq ish joylari tomo-nidan hujjatlarni birgalikda qayta ishlashni ta'minlash qobiliyati);
- modullik (tizimning foydalanuvchilarga kompaniya faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari va murakkabligi asosida tizim funksiyalarini soz-lash va tanlash qobiliyatini ta'minlash qobiliyati, ya'ni. avtomatlashtirish tizimi moslashuvchan va bir-biri bilan birlashtirilgan alohida modullar-dan iborat (sotish, omborxonasi, xaridlar, ishlab chiqarish, xodimlar, moliya, transport));

- ochiqlik (avtomatlashtirish tizimining boshqa axborot tizimlariga qo‘shilish qobiliyati, yangi dasturlarni ishlab chiqish va boshqa tizimlar bilan integratsiya qilish uchun ochiq interfeyslarning mavjudligi).

Logistikada axborot tizimlarining o‘ziga xos xususiyati - bu teskari aloqaning mavjudligidir. Teskari aloqa - bu boshqaruv ob’ektining holati haqidagi ma’lumotlarni boshqarish ob’ektiga uzatish jarayoni bo‘lib, logistikada boshqaruv qarorlari ularning to‘g‘ri borishini ta’minlash uchun ma’lumotlar to‘planadi va keyingi qarorlarni qabul qilish uchun tahlil qilinadi. Logistika sohasidagi axborot tizimlari teskari aloqa bo‘lishi kerak, bu boshqaruv qarorlari natijalarining axborot tizimini rivojlan-tirishga ijobiy ta’siri bilan tavsiflanadi, ularning o‘zgarishi, o‘z navba-tida, boshqaruv qarorlarini qabul qilish sifati va samaradorligini oshiradi. Ishlab chiqarish va sotish tizimi, logistika boshqaruv organlari va ma’lumotlarni yig‘ish, uzatish, saqlash va qayta ishlash tizimining umumiy-ligi yopiq boshqaruv tizimini tashkil etadi, bu unga tashqi va boshqaruv ta’sirlari kiritilishi bilan farq qiladi, ya’ni, boshqariladigan ob’ektdan boshqaruv moslamasiga keladi. Masalan, savdo hajmi va mijozlar haqida ma’lumot korxonada miqdori, nomenklaturasi va o‘zgarishi to‘g‘risida logis-tika qarorlarini qabul qilish uchun ishlab chiqarilgan va yetkazib berila-digan mahsulotlarning sifati, bu esa o‘z savdo hajmi oshishiga olib keladi. Bu avtomatik tartibga solish va boshqarish nazariyasida ma’lum bo‘lgan tartibga solinadigan parametr bo‘yicha teskari aloqa prinsipiga mos keladi.

Jahon banki ma’lumotlariga ko‘ra, logistika samaradorligi indeksi bo‘yicha 2023 yil holatiga Singapur 1-o‘rin, Fillandiya 2-o‘rin, Germaniya va Avstriya 7-o‘rin, Shvetsiya, Belgiya 7-o‘rin, Konada 7-o‘rin eng rivojlangan lo-gistika tizimlariga ega. Litva logistika samaradorligi indeksi bo‘yicha MDH va Boltiqbo‘yi mamlakatlari orasida yetakchi hisoblanadi (58-o‘rin). Estoniya tomonidan ta’qib qilindi (26-o‘rin), Ukraina (79-o‘rin), Latviya (34-o‘rin). Belorussiya Logistika samaradorligi indeksi (Logistics Performance Index) reytingida 79-o‘rinni egallab, Rossiya (88-o‘rin) va Qozog‘istondan (79-o‘rin), O‘zbekiston 88-o‘rinni egallagan[3].

So‘nggi yillarda internet global axborot tarmog‘i logistika menej-menti uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu, boshqa narsalar qatori, ta’sir ko‘rsatadigan asosiy logistika funksiyalarini tezkor bajarilishini ta’minlaydi:

tashish (avtomobillar parkini taqsimlash, "bo‘sh" yurishlarni bartaraf etish, parkni doimiy nazorat qilish);

saqlash (o‘z vaqtida texnika);

etkazib beruvchi va oluvchi o‘rtasidagi aloqalarni saqlash, bu sizga kontragentlar omborlaridagi buyurtmalar holatini tezda kuzatib borish imkonini beradi;

zaxiralarni saqlash (ularni yetkazib beruvchilarning yelkasida saq-lash tashvishlarini o‘zgartirish);

buyurtma berish va yetkazib berish jarayonlari (buyurtmalarni topshi-rish va yetkazib berish usullarini soddalashtirish);

mijozlar xizmati[4].

Shuningdek, kompyuter tizimlari bilan bir qatorda yoki ular bilan o‘zaro aloqada biznesni boshqarishni osonlashtiradigan ofis uskunalari sohasidagi jiddiy yutuqlarni eslatib o‘tish kerak. Avvalo, ba’zan shaxsiy kommunikatorlar, shuningdek, ilmiy kalkulyatorlar deb ataladigan mobil telefonlarning so‘nggi avlodini ta’kidlash kerak.

Sanoat rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatadi-ki, logistika har qanday korxonada faoliyatida logistika strategik muhim rol o‘ynaydi. Yetakchi xorijiy firmalar va

transmilliy korporatsiyalar yigirma yildan ortiq vaqt davomida korxonalarini boshqarishda turli xil logistika tushunchalaridan foydalanib kelmoqdalar. IBM, Procter&Gamble, Coca-Cola, General Motors, Ford Motors, Volvo, Toyota Motors, Electrolux bu borada eng tajribaga ega hisoblanadi. Iqtisodiyoti rivojlangan G'arb mamlakatlari korxonalarida logistika qo'llaniladigan barcha sohalar monolit strategik innovatsion tizimni tashkil qiladi. Zamonaviy logistikaning eng yorqin na-moyon bo'lishi shundaki, u kompaniya faoliyatining ichki va tashqi integratsiyasi tufayli har tomonlama natija beradi. Logistika yondashuvlaridan foydalanish yetakchi, rivojlangan mamlakatlarning yalpi milliy mahsulotining 20-30 foizini tashkil etmoqda.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, logistika xarajatlarining 1 foizga kamayishi kompaniyaning savdo hajmining deyarli 10 foizga oshishiga teng. Logistika tushunchalarini qo'llash orqali firmalar:

- ishlab chiqarish, ta'minot va marketingda barcha turdagi mahsulot zaxiralarini sezilarli darajada kamaytirish,
 - aylanma mablag'lar aylanmasini tezlashtirish,
 - ishlab chiqarish va tarqatish xarajatlarini kamaytirish,
 - zamonaviy logistika menejmentini biznes amaliyotiga joriy etish va boshqa ko'p narsalar orqali iste'molchilarning tovarlar va xizmatlar sifatidan to'liq qoniqishini ta'minlab beradi[5].
- Jahonda logistika yondashuvlarini joriy etish va ulardan foydalanish hozirgi kunda yanada dolzarb bo'lib qoldi va har qanday mamlakat iqtisodiyoti samaradorligini oshirish omili hisoblanadi. Ko'pgina mamlakatlar, shu jumladan Belorusiya Respublikasi, ishlab chiqarish faoliyatida logistika sohasida faol siyosat olib bormoqda. Bugungi kunda logistika markazlari juda faol yaratilmoqda va rivojlanmoqda, yangi logistika yo'nalishlari ishlab chiqilmoqda va mavjudlari takomillashtirilmoqda.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4699 sonli "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. 2020 yil 28 aprel.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4022-sonli "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida raqamli infratuzilmani yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. 2018 yil 11 noyabr.
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-primeneniya-logistiki-dlya-vnutrenney-i-vneshney-integratsii-predpriyatiya>
4. О. Сабден, Ж. Раимбеков. Логистика (экономика и управление). Учебник. © Издательство И ЭКНМОН РК 2011 г. -613 с.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnaya-praktika-logistiki-i-ee-ispol-zovanie-v-rf>.